

Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Mölltal im Jahr 2023

Leitung: Stefan Pircher
Text: Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer
Zeitraum: 02.04.–31.12.2023
Förderung: Div. Fördergeber:innen
Status: Laufend

Im Jahr 2023 konnten die Ausgrabungsarbeiten in Mühldorf im Mölltal (Bez. Spittal an der Drau) fortgesetzt werden und fanden vom 02. April bis 08. November als gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt in Kooperation mit dem Regionalverband Nockregion-Oberkärnten und der Gemeinde Mühldorf statt. Finanziert wurde das Projekt vom Europäischen Sozialfond, vom Land Kärnten und vom gemeinnützigen Verein Erlebnis Archäologie. In diesem Jahr war es möglich 1.456,38 m² in zwei Flächen (Schnitte Q und R) archäologisch zu untersuchen.

Vorrömische Befunde

Ein Ziel der diesjährigen Grabungskampagne war es, den Verlauf des späteisenzeitlichen (2./1. Jh. v. Chr.) Walles weiter zu erfassen. Dabei konnte ein potentieller Nebeneingang im Hauptwall der Wehranlage dokumentiert werden: Der rund 1,0 m breite Zugang zweigte nach ungefähr 4,5 m rechtwinklig nach Südosten ab und führte dann nach ca. 6,0 m ein weiteres Mal im rechten Winkel nach Südwesten in die Siedlung. Besonders gut nachvollziehen lässt sich der Wegverlauf anhand der großen Steinblöcke (Abb. 1,1–7), die – wie beispielsweise Nr. 3 (Abb. 1,3) – behauen waren und als Eck- bzw. Wegbegrenzungssteine

Abb. 1: Überblicksfoto von der Seiteneingangssituation im Wallbereich.
Foto: P. Ebner, Layout: St. Pircher.

dienten. Unmittelbar nach dem Durchgang durch den Hauptwall wurde der Eingangsbereich von einer erhöhten Stellung aus – es ließ sich noch die Böschung (Abb. 1,8) und die letzte Steinlage (Abb. 1,9) der befestigten Zugangssituation im Befund nachweisen – gesichert. An die Wehrmauer der Zugangssicherung angelehnt dürfte sich, simultan zum bereits 2022 erfassten Aufbau des Hauptwalles, eine Erdrampe (Abb. 1,10) befunden haben. Es ist davon auszugehen, dass im Wallverlauf mehrere solcher schmalen und wahrscheinlich nicht sehr hohen Seiteneingänge angelegt worden waren, die wohl zur Instandhaltung und Reparatur des

aus einem Stein-Holz-Erdverbund bestehenden Walkkörpers dienten. In der Nordecke von Schnitt Q konnte die Steinfundamentierung eines 11 × 9 m (gemessen an der Mauerinnenseite) großen Hausgrundrisses (Abb. 2) ausgegraben werden, der mit der inneren Mauerschale des Hauptwalles im Verbund errichtet worden ist. Das Gebäude steht damit direkt in Verbindung mit dem Zweischalenmauerwerk der späteisenzeitlichen Wallanlage. Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes kann über die Verwendung von besagtem Haus keine gesicherte Aussage getroffen werden. Im Gebäudeinneren wurde eine Kulturschicht dokumentiert, die nach einer ersten

Abb. 2: Grundriss des mit dem Zweischalenmauerwerk im Verbund errichteten Gebäudes. Foto: P. Ebner.

Sichtung des keramischen Fundmaterials vom 1. Jh. v. Chr. bis ans Ende des 3. Jhs. n. Chr. entstanden sein dürfte. Sowohl weitere Pfostenstellungen als auch rechteckig angeordnete Steinlagen (Abb. 3, innerhalb der Markierung), die als Frostsicherung von Fußböden gedient haben könnten, lassen auf eine entsprechende Siedlungsaktivität in vorrömischer Zeit schließen.

Abb. 3: Von den vorrömischen Gebäudestrukturen waren oftmals nur noch Steinlagen erkenntlich, die wohl zur Frostsicherung dienten. Foto: P. Ebner, Layout: St. Pircher.

Römische Siedlungsspuren

Am südlichen Ende von Untersuchungsfläche Q war es möglich, die nördliche Fortsetzung von Gebäude B archäologisch zu untersuchen. Besagte Gebäudestruktur wurde bereits 2018 partiell ausgegraben. Ungefähr in der Mitte von Schnitt Q wurde eine rund 15,0 m lange und 0,6 m breite Trockenmauer dokumentiert, die von Nordwesten nach Südosten orientiert war. Das Mauerwerk folgt derselben Ausrichtung wie die im Jahr 2022 erfasste Mauer, die den Bereich der Mühldorfer Thermen im Nordwesten begrenzte. Beide Mauern liegen in einem Abstand von ca. 57,0 m (rund 190 römische Fuß) zueinander. Daraus lässt sich schließen, dass es sich bei den beiden Mauern um Parzellengrenzen für den Thermenkomplex gehandelt

Abb. 4: Eine Treppensituation bildete den östlichen Abschluss der im Jahr 2022 erfassten Platzanlage. Foto: P. Ebner.

haben dürfte.

Eine der Fragestellungen in der zweiten Untersuchungsfläche R war es, die östliche Fortsetzung (Richtung Tal- ausgang) der im Jahr 2022 ausgegrabenen Platzanlage weiter zu erforschen. Durch die Arbeiten in Schnitt R konnte nicht nur der anschließende Bereich des Platzes dokumentiert, sondern auch dessen nordöstlicher Abschluss aufgezeigt werden (Abb. 4). Am talauwärts gelegenen Ende wurde eine Treppensituation erfasst, die vom höher gelegenen Platz auf die nächstgelegene tiefere Ebene führte. Aus diesem Untersuchungsbereich stammt auch ein antiker Mühlstein, der von Kölner Studierenden geborgen wurde und in der lokalen Presse für viel Aufsehen sorgte (s. Bildfragment Nr. 8).

Abb. 5: Gruppenfoto aller Grabungsteams 2023 mit Bürgermeister Erwin Angerer. Foto: St. Pircher.

Internationale Kooperationen

Auch in diesem Jahr fand ein von Sabine Deschler-Erb geleiteter Feldkurs der Integrativen Prähistorischen und Naturwissenschaftlichen Archäologien (IPNA) der Universität Basel (CH) in Mühldorf statt. Im Zeitraum vom 07. bis 11. August wurden die Baseler Studierenden in den Bereichen Archäozoologie und -biologie sowie Mikromorphologie

unterrichtet. Vom 31. Juli bis 25. August nahmen sieben Kölner Studierende unter der Leitung von Eckhard Deschler-Erb und Yannik Van Wezemaal (beide Universität zu Köln [D]) an den Ausgrabungsarbeiten teil (Abb. 5). Ihre Arbeiten konzentrierten sich auf Schnitt R, in dem die Treppe als Abschluss der Platzanlage und weitere vorrömische Bebauungsspuren festgestellt wurden. Am 11. August präsentierten

Abb. 6: Gruppenbild der Teilnehmer:innen des Herbstkurses von Erlebnis Archäologie. Foto: St. Pircher.

Baseler und Kölner Studierende zusammen ihre Ergebnisse im Kultursaal der Gemeinde Mühldorf.

Die seit dem Jahr 2022 bestehende Kooperation des Archäologischen Instituts der Universität zu Köln, der Gemeinde Mühldorf und des Vereins »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« soll auch 2024 fortgesetzt werden.

Laienforscher:innen graben wieder in Mühldorf

Auch in diesem Jahr nahmen zudem wieder 32 Laienforscher:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Ausgrabungen teil und trugen äußerst erfolgreich zur Sicherung des Grabungsfortschrittes bei (Abb. 6 und Bildfragment Nr. 13).

Dank und Ausblick

Ein besonderer Dank ergeht sowohl an die Grundstückseigentümerin Elisabeth Wach-Pirker als auch an die Pächterin Melanie Thaler.

Die Ausgrabungsarbeiten auf der Haselangerwiese in Mühldorf sollen im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Dabei wird der Fokus auf der Erforschung der Zugangssituation in Richtung des Talausganges liegen.

Weiterführende Literatur:

St. PIRCHER, Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2022. Archäologie-AF(f)IN 1. Jahresbericht des Vereins »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)«, 2022, 17–21.

afin

Archäologisches
Forschungsnetzwerk
INNSBRUCK

ISSN: 2960-5237

ARCHÄOLOGIE-AF(F)IN 2

*Jahresbericht des Vereins
Archäologisches Forschungsnetzwerk
Innsbruck (AFIN)*

2023

Liebe Archäologie-AF(f)INe,

hiermit dürfen wir Ihnen den zweiten Jahresbericht des Vereins »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« überreichen und gemeinsam auf ein Jahr voll spannender archäologischer Forschung zurückblicken.

Mit besonderer Begeisterung hat uns der Nachweis erfüllt, dass AFIN schon im römischen Bregenz vertreten war! Kaum zu glauben? Das Beweisbild versteckt sich in diesem Bericht ...

An kleinen, aber feinen Änderungen im Vergleich zum Vorjahresbericht möchten wir zum einen auf die kürzlich vergebene *International Standard Serial Number* hinweisen, mit der die AFIN-Jahresberichte jetzt unverwechselbar zuzuordnen und über das [ISSN-Portal](#) recherchierbar sind. Zum anderen sind nun sämtliche QR-Codes und unterstrichenen Textbereiche verlinkt, um Ihnen eine möglichst komfortable Navigation zu erlauben.

Des Weiteren finden sich unter der heuer eingeführten Kategorie »Aktuelles« auch kurze Beiträge, die sich mit aktueller Forschung und nützlichen oder spannenden neuen Entwicklungen (z. B. IceWatcher-App) befassen, die für uns und unsere Vereinsmitglieder von Interesse sind.

Mit einem aufrichtigen Dankeschön an unsere treuen Mitglieder und Partner:innen wünschen wir Ihnen allen frohe Feiertage. Bleiben – oder werden – Sie Archäologie-AF(f)IN und begleiten Sie uns in ein hoffentlich gutes neues (Vereins-)Jahr 2024!

*Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
Innsbruck im Dezember 2023*

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner:innen und Sponsor:innen:

INHALT

Vorwort der Präsidentin	3
ARCHÄOLOGIE AF(f)IN. 2023 im Überblick	4
Über den Verein Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)	6
Der Vereinsvorstand für die Periode 2023–2024	7
Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – oder werden Sie es!	8

Veranstaltungen

The Blue Shield. Schutz von Kulturellem Erbe in Krisen und Katastrophenfällen aus nationaler und internationaler Perspektive	9
Neues aus dem Pfahlbau-land Kärnten. Wer hat die südostalpine Seenlandschaft während des Neolithikums geprägt?	10
Ein Scherbenhaufen mit vielen Rätseln: Bronzezeitliche Siedlungsfunde von Langkampfen-Schaftenau im Tiroler Raum	11
Kelten, Italiker, »Griechen« etc. Überlegungen zur Bevölkerung der römischerzeitlichen Siedlung <i>Brigantium</i>	12
Alle Jahr(hundert)e wieder. Neue Forschungen in der Tischoferhöhle im Kaisertal	13

Projekte

Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	14
Rettungsgrabung in <i>Teurnia</i> /St. Peter im Holz im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	17
Geophysikalische Prospektionen in Salzburg im Jahr 2023. Ein Zwischenbericht. <i>David Imre</i>	20
Archäologische Feldforschungen in Stallhofen im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	26
Prospektion im Steilhang. Geophysikalische Messungen am Lavanter Kirchbichl <i>Julia E. Rabitsch</i>	28
Archäologische Feldforschungen in Ebenthal-Gurnitz <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	29
Aufarbeitung der Sammlung Kach <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	31
Brick-Tastic – Archäometrische Untersuchungen an römischer Baukeramik aus Mühldorf im Mölltal, Rosegg und <i>Teurnia</i> /St. Peter in Holz in Kärnten <i>Stefan Pircher, Laura Lucia Pösendorfer & Clarissa Agricola</i>	34

impressum

Herausgeber:
Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)
www.archaeologie-afin.at

Vereins-sitz: 6020 Innsbruck
ZVR-Zahl: 1277579081
info@archaeologie-afin.at

IBAN: AT67 2050 5000 0031 9319
BIC: SPKIAT2KXXX

Redaktion: Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
redaktion@archaeologie-afin.at
Gestaltung und Layout:
Julia E. Rabitsch

Für den Inhalt der Beiträge und die Einholung der Bildrechte zeichnen die jeweiligen Autor:innen verantwortlich.

© 2023 by Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), Innsbruck

CIDOC CRM und seine Implementierung. Eine Schulung <i>Gerald Hiebel</i>	37
Museum ARGENTUM. Museumsbetreuung, Wissenschaftskommunikation und Museumsgütesiegel <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	38
Aktuelles	
Re-connecting partners from the past: Contacts between Bohemia and Tyrol in the Early Bronze Age <i>Jessica Keil</i>	41
Archäologische Forschungen zum NS-Lagerkomplex Innsbruck-Reichenau <i>Barbara Hausmair & Barbara Pöll</i>	43
IceWatcher – Eine App zur Meldung von archäologischen Gletscherfunden <i>Thomas Bachnetzer & Johannes Pöll</i>	46
Vereinsleben	
Archäologisches Vermittlungsprogramm. Generationsgerechte Wissenschafts- kommunikation	49
Archäologie-AF(f)IN-Preis zur Förderung von Projekten im Bereich der Archäologie des Alpenraumes 2023	50
Archäologie-AF(f)IN-Preis Gewinnerprojekt: Die ersten Jäger:innen und Sammler:innen Osttirols: Archäologische Untersuchungen zur Nutzung subalpiner Flächen am Beispiel des Karnischen Kamms	51
Ausflugstipp	53
Bildfragmente	54